

SHASHMAQOM VA XORAZM MAQOMLARIDA “TARONA” TUSHUNCHASI: TURLI JIHATDAN O‘XSHASHLIK, FARQI

Yunus Rajabiy nomidagi
O‘z.MMSI “Maqom cholg‘u ijrochiligi” kafedrasida
dotsenti **Tashpo‘latova Iqbolxon**
Iqbolxon@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada, maqom taronalari haqida so‘z boradi. Buxoro va Xorazm maqomlarining o‘zaro farqli tomoni hamda tarkibiy qismida uchraydigan taronalar misolini yoritib beriladi. Badiiy mazmundorligi, shaklan rang-barangligi, asosiy sho‘balarni bog‘lab turuvchi vazifa bajarishi hamda kasbiy musiqaningajralmas bo‘lagi ekanligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Faryod, naqsh, tarona, buzruk, nasrulloyi, suvora, Sarahbori dugoh, Sarahbori Iroq, sho‘ba.

Abstract: This article is about makam symbols. The difference between the makams of Bukhara and Khorezm and the example of songs found in their composition will be highlighted. It has been analyzed its artistic content, variety of forms, its function of connecting the main branches, and the fact that it is an integral part of professional music.

Key words: Frayod, pattern, tarona, buzruk, nasruloysi, suvora, Sarahbori dugoh, Sarahbori Iraq, branch

Аннотация: Эта статья о символах макома. Будет освещена разница между макомами Бухары и Хорезма и на примере песен, входящих в их состав. Проанализировано ее художественное содержание, многообразие форм, функция соединения основных ветвей, а также то, что она является неотъемлемой частью профессиональной музыки.

Ключевые слова: Фарёд, орнамент, тарона, Бузрук, Насруллои, сувора, Сарабори Дугах, Сарабори Ирак, ветвь.

Manbalarda yozilishicha maqom taronalarinig kelib chiqishi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Shunday ekan, taronaga turdosh qadimiy musiqiy shakllardan kor, qavl, amal, zarbayn, rexta, saj singari musiqiy shakllarga tarixiy, nazariy qiyos qilgan holda o‘rganilar ekan.

Tarona so‘zining lug‘aviy ma‘nosi fors-tojik tilida “kuy”, “qo‘shiq”, “ohang” deganidir. She‘riyatda esa ravonlik, ohangdorlikni anglatadi. Mazkur atamani

professor R.Yunusov "...birmuncha tor, aniqrog'i mahsus shakl ko'rinishi ma'nosida maqom majmualari tarkibidan o'rin tutib, muayyan toifadagi aytim qismlarining umumlashgan nomi sifatida bizgacha yetib kelgan" deya ta'rif berib o'tgan.

Xorazm maqom taronalari hajman yiriklashib, shaklan murakkablashgan va nihoyat, so'nggi nashrda son jihatdan ancha ko'paytirilgani bilan, ularning musiqiy tili, uslubi soddaligicha qolgandir. Xorazm maqomlarida tarona o'rnidagi qismlar, sho'balari kabi avjli tuzilmalarga ega va ayrimlari namudlardan foydalanilgan.

Shashmaqom taronalari usul jihatidan XIX asrning oxirlariga qadar bir jarayonni namoyon etgan bo'lsa, XX asrga kelib ijrochi-ijodkorlar sa'y-harakati bilan birmuncha boshqa ko'rinishga ega bo'ldi. Ya'ni Isxoq Rajabov ta'biri bilan aytadigan bo'lsak, barchasi tarona umumiy nomi bilan atala boshlandi.

Ma'lumki, Shashmaqom turkumi tarkibidagi ayrim taronalar, maqom ashula yo'llarida yaratilgan taronalar aynan ohang jihatidan bir-biriga o'xshash. Masalan, Sarahbori Iroqning 6-taronasi, Sarahbori Dugohning 5-taronasiga juda ham o'xshash. Bunday misollar juda ham ko'p. Bu degani o'zbek maqomotining tub ildizlari umumiy ekanligining belgisidir

Xorazm maqom taronalari xos jihatlardan biri, ularning Shashmaqom taronalari kabi hajman ixcham, oddiy tuzilmaga ega ko'rinishda emas, balki ko'proq rivojlangan ashula ko'rinishida ekanligidir. Mazkur turkum taronalar Shashmaqomdan farqli o'laroq aksar misollarda mumtoz shoirlarning she'rlariga bog'langan.

Maqomshunos olim Isxoq Rajabov Xorazm maqomlarining aytim qismlarini ta'riflar ekan, "mazkur maqom taronalari yiriklashtirilgan shaklidir." Deya ta'rifi bejiz emas. Darxaqiqat, Xorazm maqomlari tarkibidagi taronalar tahliliy jihatdan qaralsa, ular Shashmaqom taronalari nisbatan hajman ancha yirikroq, usluban usluban yorqin mahalliy an'analarga xos ko'rinishda ekanligi kuzatiladi. Ammo shu bilan birga, qator taronalarning asosiy mezonlari, ya'ni muayyan pardalar zamiridagi ohang jihatdan tub o'xshashlik mavjud bo'lib, bu nafaqat sho'ba, balki taronalar ildizi ham yagonaligidan darakdir. Xorazm maqomlarining Buxoro maqom turkumidan yana bir farqli tomoni shundaki, uning ikkinchi guruh sho'balari tarkibida taronalarning mavjudligidir. Bunga Rost maqomiga kiritilgan Savti Feruzdan so'ng keluvchi I va II tarona, Navo maqomiga kiritilgan Rok II dan keyingi I va II taronalar misol bo'la oladi. Segoh maqomidagi Ufori Mustahzodga tarona ulangan va alohida "Ufori tarona" nomli qism ham uchraydi. Xorazm maqomlariga xos taronasifat shakllarning usul negizi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Shashmaqom taronalari kabi ularning usullari xilma-xil, oddiylikdan murakkabgacha bo'lib, taronalar rang-barangligi va

mazmundorligining yanada ortishida xizmat qiladi. Odatda ayni taronalarga xos bo'lgan $\frac{3}{4}$ o'lchovli oddiy usullar bilan bir qatorda $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{4}$ $\frac{6}{4}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{13}{4}$ ko'rinishidagi murakkab o'lchamli usullar ham keng qo'llaniladi.

Xorazm maqomlarida suvora, naqsh, faryod singari tarkibiy qismlardan tashqari, "muqaddima" nomli taronaga turdosh ashulalar ham mavjud. Umuman olganda muqaddima nomli taronasifat namunalarni A.Fitrat o'zbek klassik musiqasi va uning tarixchasi kitobida "birinchi kuyning parda ham usulidan ikkinchi kuyning parda ham usulig'a silliqlik bilan o'tishni ta'minlab, huddi taronalar singari bog'lovchilik vazifasini bajaradi" deb yozadi. Taronalarning so'z va kuy-usul vazn o'lchovi tahlili ham ular orasidagi uzviy bog'liqlikni nechog'lik ekanligini ko'rsatadi. Misol tariqasida Shashmaqom turkumi va Xorazm maqom taronalarini ko'rish mumkin. Buzruk maqomi Nasrullovi sho'basining taronalari quyidagi ko'rinishga ega.

I-tarona:

**Gul yuzingni ko'rdim man,
Paykaram parishon shud.**

Xalq so'ziga bog'langan bu tarona $\frac{13}{4}$ o'lchamli Suvora usulida keladi. Eslatish joizki, mazkur o'lchov va usul barcha taronalarda bir xil she'riy vaznga mos keluvchi she'rlarga bog'langan. Jumladan, avvalgi shu kabi vazn-usulli taronalarda uchragan she'riy vazn bu yerda ham kuzatiladi:

II-tarona:

**Ne ajab, shikasta ko'ngul ishi,
Tun-u kun fig'on ila noladur.**

Taronadagi to'rt ruknli Ogahiy g'azali va $\frac{3}{4}+\frac{4}{4}$ hissali kuy vazn-usuli o'zaro mos kelib, $\frac{7}{4}(\frac{3}{4}+\frac{4}{4})$ murakkab o'lchamli usul va she'riy vazn bir vaqtda yakunlanadi.

Taronalarda so'z vakuy nisbatlarining kuzatuvini shuni ko'rsatadiki, muayyan qolipga tushgan she'riy vazn ma'lum kuy usul vazniga mos tushadi. Jumladan "Suvora" nomli tarona kuylarning barchasi aruz tizimining "Muqtabasi musamman matvii maqtu" vaznidagi she'rlarga bog'lanadi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, Xorazm suvorasi mustaqil ashula janri sifatida tadqiq etilishi lozim bo'lgan alohida mavzudir.

Shashmaqom taronalarida esa har ikki holat hukmron. Jumladan bu turkumda hajman ixcham, sof, xalqchil qo'shiqlardan tortib, shaklan rivojlangan, bastakorlik ijodiyotiga mansub ashulalargacha mavjuddir.

Shuni ham ta'kidlash zarurki, qadimdan og'zaki an'anada rivojlangan ustozona musiqamiz o'tgan davr mobaynida sharoitlar taqozosi bilan turli o'zgarishlarga uchragan. Shuningdek hozirda tarona singari musiqiy shakllarni ham ma'lum darajada

noaniqliklarga sabab bo'layotganliginio ko'rish mumkin. Maqom taronalarining turkumdagi joylashuvi tarxiy davrlar mobaynida o'zgarib, bir necha ko'rinishlarda bizgacha yetib keldi. XIX asr boshlarida tuzilgan to'plam va o'tgan asrning 1936 yilida noma'lum muallif tomonida ko'chirilgan "Buxoro musiqiy risolasi" Shashmaqomning hozirgi nota yozuvidan farqli o'laroq qadimiy shakllardan amal va suvoralar keng qo'llanilganiga guvohlik beradi.

Shashmaqom tarkibida taronalarning o'ziga xos, alohida o'rni mavjuddir. Chunki ular bir sho'badan ikkinchisiga o'tishda bog'lovchi, yangilanish va dam berish kabi uchta vazifani bajaradi.

- Maqomlarning ikki asosiy sho'basini o'zaro bog'laydi.
- Hajman yirik, tabiatan vazmin asosiy sho'balarda orasida yangilanish (kontrast)ni yuzaga keltiradi.
- Asosiy sho'balarni ijro etuvchi yetakchi hofizlarga dam berish vazifasini bajaradi.

Xulosa o'rnida aytamizki, taronalar bir vaqtda o'zi mansub bo'lgan maqomning ajralmas qismi bo'lgani holda ularni alohida asar sifatida ijro etish ham hech bir qo'pol xato xisoblanmaydi albatta. Lekin bu degani to'g'ri kelgan taronani pala-partish ravishda ijro etaverish degani emas. Maqomdon ustozlar fikriga ko'ra o'zining muayyan xususiyatlari bilan ajralib turuvchi taronalarni alohida asar sifatida ijro etish maqsadga muvofiq. Chunki tinglovchilar oldida xonish qiluvchi har bir sozanda va xonanda ularning talab va ehtiyojlarini hisobga olgan holda o'z ijro bisotlarini boyitib boradilar. Shu bois ham maqomlarning ajralmas bo'lagi bo'lgan ba'zi taronalarning muayyan darajadagi mukammalligini e'tiborga olib, mustaqil asar sifatida alohida ijro etishga ustoz san'atkorlar (istisno tariqasida) ruxsat berishgan bo'lsa ajab emas. Zero, taronalar o'zlari mansub bo'lgan asosiy sho'balarda bilan birgalikda ijro etilgandagina to'kis turkumiylilik xususiyatini paydo qilib, maqomlar mahobatini namoyon qila oladi nazdimda.

Buxoro Xorazm turkum taronalari o'zaro mushtaraklik jihatlari bilan birga o'ziga xos tomonlariga ham ega. Demak, ma'lum bo'ldiki, Shashmaqom taronalari asosan hajman ixcham, shaklan oddiydan murakkabgacha ko'rinishdagi aytimlardir. Xorazm maqomlarida tarona va unga turdosh ashulalar ya'ni, suvora, naqsh, faryod hajman yiriklashib, shaklan rivojlangan ko'rinishdadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh.M.Mirziyoyev Erkin va faravon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. "O'zbekiston" NMIU, 2016y.
2. Sh.Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt

3. Fitrat. O‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi – T.: 1993.
4. Matyakubov O. Maqomot – T.: 2004.
5. Rajabiy Yu. O‘zbek xalq muzikasi. V tom. Buxoro maqomlari – T.: 1959.
6. Rajabov I. Maqomlar – T.: 2006.
7. Rasultoyev J. O‘zbek dutor ijrochiligi – T.: 1997-yi
8. Yunusov R. O‘zbek xalq musiqa ijodi – T.: 2000.
9. “Maqom taronalari” Sh.Oyxohayeva Toshkent 2011.
10. Муминова, Г. ВОПРОС ОБ ОЦИФРОВКЕ ХОРЕЗМСКИХ МАКОМОВ ЗАПЕЧАТАННЫХ В ПЕРФОКАРТАХ / Г. Муминова. – Journal of science-innovative research in Uzbekistan. – 2024. – № 12. – P. 532-535
11. Muminova G. HONORARY WOMEN IN UZBEK ART //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 244-247.
12. Igamovna M. G. TEACHING THE PERFORMANCE OF MAQAM INSTRUMENTAL MUSIC: REFLECTIONS AND SUGGESTIONS //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2024. – Т. 6. – №. 11. – С. 220-223.
13. Muminova, G. (2024). YANGI O‘ZBEKISTONNING SOG‘LOM AVLODI – SOG‘LOM OILADA SHAKLLANADI. Talqin Va Tadqiqotlar. <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/2643>.
14. Муминова Гузал Игамовна О ВКЛАДЕ ФАКИРИ В БУДУЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА КАК ЛИЧНОСТИ И КАК ПОЭТА // Проблемы Науки. 2021. №4 (161). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-vklade-fakiri-v-buduschee-muzykalnogo-iskusstva-kak-lichnosti-i-kak-poeta> (дата обращения: 29.01.2025).